

LAUDATIO E DISCORSI PRONUNCIATI IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DELLA LAUREA HONORIS CAUSA A STEVEN FELD

SERGIO BONANZINGA, ALESSIA CERVINI, STEVEN FELD

INTRODUZIONE

Il 6 novembre 2024 l'Università degli Studi di Palermo ha conferito la Laurea Magistrale *honoris causa* in "Musicologia e Scienze dello Spettacolo" a Steven Feld, Professore Emerito di Antropologia nell'Università del New Mexico (USA). Proponiamo il testo della *Lectio magistralis*, dal titolo "Ascoltare le storie dell'ascolto", preceduto dalla *Motivazione*, letta dalla Professoressa Alessia Cervini (Coordinatrice del Corso di Laurea in Musicologia e Scienze dello Spettacolo), e dalla *Laudatio* pronunciata da Sergio Bonanzinga (Professore Ordinario di Etnomusicologia).¹

SERGIO BONANZINGA

MOTIVAZIONE PRONUNCIATA DALLA PROF. ALESSIA CERVINI, COORDINATRICE DEL CORSO DI LAUREA IN MUSICOLOGIA E SCIENZE DELLO SPETTACOLO DELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO, IN OCCASIONE DELLA LAUREA *AD HONOREM* IN "MUSICOLOGIA E SCIENZE DELLO SPETTACOLO", CONFERITA A STEVEN FELD IL 6 NOVEMBRE 2024

Steven Feld costituisce un caso esemplare di competenza multidisciplinare applicata allo studio della dimensione sonora: è antropologo, film-maker, musicista e artista del suono, nonché professore emerito di Antropologia presso l'Università del New Mexico. Nel 1991 ha ricevuto una borsa di studio della "Fondazione John D. e Catherine T. MacArthur", nel 1994 è stato eletto membro della "American Academy of Arts and Sciences" e nel 2003 ha ricevuto una borsa di studio dalla "John Simon Guggenheim Memorial Foundation". Le sue ricerche sono state sostenute anche dalla "National Science Foundation", dal "National Endowments for the Humanities and for the Arts" e dalla "Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research". Fra i numerosi riconoscimenti ottenuti spiccano il conferimento del titolo di *Doctor honoris causa* presso la Facoltà di Filosofia della Università della Finlandia Orientale (2019) e presso il Dipartimento di Musica dell'Università di Atene (2022).

¹ Il video integrale della giornata è disponibile al seguente indirizzo: https://youtu.be/2zA28Lfp0ns?si=pRbIsLJ3_eXpUTnb (ultimo accesso: 15 novembre 2025).

I suoi scritti sono stati tradotti in svariate lingue europee e asiatiche. Mi limito a ricordare qui i titoli delle traduzioni italiane delle sue opere più importanti: *Suono e sentimento. Uccelli, lamento, poetica e canzone nell'espressione kaluli* (a cura di C. Serra, Milano, Il Saggiatore, 2009); *Jazz cosmopolita ad Accra. Cinque anni di musica in Ghana* (a cura di C. Serra, Milano, Il Saggiatore, 2021); *Il mondo sonoro dei Bosavi. Espressioni musicali, legami sociali e natura nella foresta pluviale della Papua Nuova Guinea* (a cura di S. Bonanzinga, Palermo, Edizioni Museo Pasqualino, 2021).

Il conferimento della Laurea Magistrale *ad honorem* in Musicologia e Scienze dello Spettacolo a Steven Feld intende riconoscere la straordinaria qualità di uno studioso che sintetizza in modo poliedrico e trasversale le diverse componenti che caratterizzano il nostro Corso di Laurea: dall'etnologia all'estetica musicale, dal teatro al cinema.

ALESSIA CERVINI

LAUDATIO PRONUNCIATA DAL PROPONENTE, PROF. SERGIO BONANZINGA, DOCENTE DI ETNOMUSICOLOGIA PRESSO IL DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ DELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO, IN OCCASIONE DELLA LAUREA *AD HONOREM* IN "MUSICOLOGIA E SCIENZE DELLO SPETTACOLO", CONFERITA A STEVEN FELD IL 6 NOVEMBRE 2024

Magnifico Rettore, chiarissimi colleghe e colleghi, cari studenti e studentesse, gentili signore e signori, sono felice e onorato di avere oggi l'opportunità di pronunciare la *laudatio* per il conferimento della laurea *honoris causa* in Musicologia e Scienze dello Spettacolo a Steven Feld: una delle figure più rilevanti del panorama internazionale in campo antropologico ed etnomusicologico.

Pur essendo tuttora comune l'uso del termine "etnomusicologia" per definire la disciplina che indaga le pratiche coreutico-musicali rilevabili presso le società di prevalente "mentalità orale", proprio Feld è stato lo studioso che in modo più intenso e convincente ha posto in evidenza la criticità di questa fortunata e duratura denominazione.

La vocazione epistemologica attraversa d'altronde tutta la sua biografia intellettuale. Dopo la laurea conseguita nel 1971 presso l'Università Hofstra (Hempstead, New York), decide infatti di frequentare un dottorato all'Università dell'Indiana sotto la guida di Alan Merriam (1923-1980). La scelta non è affatto casuale: Merriam, con la pubblicazione nel 1964 della monografia *Anthropology of Music*, aveva impresso una svolta significativa agli studi etnomusicologici, che fino a quel momento si erano concentrati in larga prevalenza sugli aspetti formali delle musiche di tradizione orale (scale, ritmi, intervalli ecc.).

Nel corso della sua prima esperienza universitaria, Feld matura già un approccio aperto e trasversale che in seguito diventerà una sua caratteristica distintiva. In questa prospettiva, sono stati fondamentali gli incontri con l'antropologo Colin Turnbull, autore della più rilevante etnografia moderna sui Pigmei centrafricani, e con lo specialista di musica elettronica Herb Deutsch, co-inventore del sintetizzatore Moog. Parallelamente coltiva la propria passione musicale suonando il trombone in diverse formazioni blues, jazz e be-bop. La scelta di specializzarsi in "antropologia

della musica” riflette quindi la convergenza tra interessi antropologici, nuove tecnologie e musica pratica.

Feld riconosce ovviamente l'importanza dell'approccio antropologico ai fenomeni musicali, ma subito manifesta propensione verso una più inclusiva *antropologia del suono*, intesa fra l'altro, come affermerà egli stesso, ad aiutare a decolonizzare i paradigmi disciplinari dell'etnomusicologia. Si colloca in questo modo fra i protagonisti del dibattito epistemologico che porterà negli ultimi trent'anni a circoscrivere sempre più l'impiego della nozione di *musica* e del prefisso *etno*, ritenuti troppo restrittivi e storicamente connotati nel senso che vi si attribuisce nell'ambito del pensiero “euro-occidentale”.

L'idea che l'esperienza di ascolto in un dato luogo possa non limitarsi alla “musica” comunemente intesa è fortemente ispirata proprio dal lavoro di Colin Turnbull (1924-1994), che aveva condotto indagini tra i Pigmei Mbuti dell'Ituri, una foresta pluviale situata nella parte nordorientale della Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire). Qui l'antropologo documenta – tra il 1951 e il 1972 – un incredibile repertorio di suoni vocali e strumentali, che non solo svolgeva una fondamentale funzione di coesione sociale in ogni circostanza della vita quotidiana e nell'ambito delle pratiche rituali, ma, allo stesso tempo, creava un fortissimo legame con l'ambiente. Feld recepisce quindi l'idea che le foreste tropicali fossero ambienti particolarmente favorevoli allo sviluppo di un altissimo livello di adattamento acustico, e pensa inizialmente di svolgere le ricerche per il suo dottorato in Africa. Merriam, condividendo l'idea, lo spinge a recarsi in Francia per studiare con due fra i più noti etnomusicologi africanisti: Gilbert Rouget (1916-2017) e Simha Arom (1930-). Durante il soggiorno europeo, Feld si appassiona però soprattutto alle ricerche che l'etnomusicologo svizzero-francese Hugo Zemp (1937-) aveva condotto tra gli 'Are'are della Malaita meridionale (Isole Salomone, Melanesia), documentando fra l'altro un lessico estremamente articolato per descrivere tipologie e pratiche esecutive, strumenti “musicali” e perfino attribuendo nomi agli intervalli impiegati nell'ambito della loro scala di riferimento, costituita da sette toni equidistanti nell'intervallo di ottava.

A questo punto Feld decide di mutare rotta, individuando un nuovo terreno di indagine: la foresta pluviale del Bosavi, in Papua Nuova Guinea, dove già operavano l'antropologo Edward L. Schieffelin e l'etnolinguista Bambi B. Schieffelin e di cui si era fatto una prima idea ascoltando alcune loro audioregistrazioni. Nel periodo 1976-1977 condivide quindi con gli Schieffelin una fondamentale esperienza di ricerca tra i Kaluli, ovvero uno dei quattro gruppi che formano i *Bosavi kalu*, gli “uomini del Bosavi”. L'indagine trova una prima sintesi nella tesi per il conseguimento del dottorato (1979) e poi veste editoriale nella celebre monografia *Sound and Sentiment: Birds, Weeping, Poetics, and Song in Kaluli*, pubblicata nel 1982 e riedita due volte: nel 1990 e nel 2012, sempre includendo nuovi materiali e riflessioni come risultato di vari “ritorni” nel Bosavi. Altri esiti editoriali rilevanti sono il fondamentale *Bosavi-English-Tok Pisin Dictionary*, compilato insieme a Bambi Schieffelin e a cinque collaboratori Bosavi, e svariate antologie discografiche apparse prima in LP e poi in CD, fra le quali spicca il cofanetto *Bosavi: Rainforest Music from Papua New Guinea* (2001).

Feld osserva che l'ambiente della foresta pluviale è percepito dai Kaluli come una sorta di diapason funzionale a tradurre acusticamente le fondamentali coordinate

spazio-temporali, poiché dai suoni si ricavano informazioni su posizioni e distanze nella foresta, insieme a indicazioni riguardo allo scorrere del tempo quotidiano e all'alternarsi delle stagioni. L'intero lessico che racchiude la "teoria musicale" kaluli è inoltre fondato sull'interconnessione metaforica tra i campi semantici di "acqua" e "suono".

Il lavoro nel Bosavi porta Feld a mettere a punto un quadro teorico-metodologico molto innovativo, estendendo l'oggetto di studio ben oltre le perimetrazioni di ciò che si considerava pertinente sotto il profilo "musicale": dalle inflessioni del parlato ai versi degli uccelli, dalle sonorità prodotte durante il lavoro a quelle che caratterizzano l'ambiente naturale. Giunge pertanto a delineare una vera e propria *antropologia del suono*, che in seguito si è andata orientando verso la formulazione di un nuovo approccio disciplinare: l'*acustemologia*, che correla acustica ed epistemologia al fine di esplorare le complesse connessioni riflessive fra "spazio uditivo" e "spazio acustico". Con riferimento a un ampio quadro multidisciplinare, che va dalla filosofia di impostazione fenomenologica all'estetica, dall'antropologia culturale alla musicologia, dalla biologia alla sociologia della comunicazione, Feld ritiene che le dinamiche di ascolto e di produzione dei suoni siano agite entro scenari relazionali in permanente osmosi, e che per questa ragione il suono vada inteso come strumento al tempo stesso di cognizione spazio-temporale e di consapevolezza del sé, incorporando, attraverso un processo che lega memoria e narrazione, il flusso delle espressioni sonore naturali e umane.

Attraverso l'*acustemologia* si intende delineare una radicale alternativa ai tradizionali approcci "antropocentrici", che continuano a essere condizionati da nozioni quali "musica" e "cultura", allo scopo di indagare il riflesso sonoro della costante interazione fra soggetti umani, non-umani, cibernetici e ambientali, proiettando a pieno titolo la nuova disciplina tra gli indirizzi più recenti degli studi antropologici. In particolare, l'*acustemologia* si colloca fra le traiettorie di ricerca alimentate dal cosiddetto *postumanesimo*, ovvero l'orientamento che sostiene il superamento della centralità dell'uomo, considerando il mondo in cui viviamo secondo una prospettiva "transpecifica", e ridefinisce la stessa natura umana alla luce del sempre più rapido evolversi dell'informatica e delle biotecnologie (e oggi, ovviamente, anche dell'intelligenza artificiale).

La puntuale documentazione della "fonosfera" del Bosavi rende inoltre il lavoro di Feld pienamente congruente con i *soundscape studies*, ovvero le indagini sui "paesaggi sonori", che verso la fine degli anni Settanta del secolo scorso trovano una prima formulazione grazie al compositore e ricercatore canadese Raymond Murray Schafer. Questi, nel 1977, offre una visione complessiva delle proprie teorie nel libro *The Tuning of the World*, tradotto in italiano nel 1985 con il titolo *Il paesaggio sonoro*. Feld vi si collega esplicitamente definendo la foresta pluviale del Bosavi un paesaggio sonoro ad "alta fedeltà" realizza, fin dal 1983, delle vere e proprie *soundscape compositions* (prima radiofoniche e poi pubblicate su dischi). Anche in questo campo non manca tuttavia di porre in evidenza la propria tensione epistemologica, riposizionandosi rispetto alla nozione di "paesaggio sonoro", che ha il limite di fondarsi su una prospettiva centrata sullo *sguardo* anziché sull'*ascolto*.

All'inizio del Terzo Millennio Feld avvia un nuovo progetto dedicato al "tempo delle campane", effettuando rilevamenti in svariati contesti europei ed extraeuropei. L'attenzione è qui rivolta alle campane che risuonano dai campanili delle chiese ma

anche a quelle che vengono appese al collo degli animali e riutilizzate in vario modo dagli esseri umani nelle cerimonie invernali, dal Capodanno al Carnevale. L'indagine ha trovato collocazione editoriale entro opere multimediali come a esempio la serie composta da CD e DVD *The Time of Bells* (2002-2012) e il libro dedicato al Carnevale nell'isola greca di Skyros (*Skyros Carnival*, 2010, con CD e DVD allegati).

Dal 2004 Feld si è particolarmente soffermato ad Accra, studiando la penetrazione del jazz tra i musicisti della capitale ghanese e documentando il *Por Por*, una particolarissima musica, pure di ispirazione jazz, suonata con dei clacson a soffietto da conducenti di autobus e camionisti per rendere omaggio alle esequie dei loro colleghi. Un'altra interessante indagine ha riguardato il marionettista ghanese Atta J. C. Abbey, scomparso nel 2017, a cui ha dedicato un film documentario nel 2016. All'attività di ricerca ha poi affiancato la pratica musicale, collaborando con Nii Noi Nortey e Nii Otoo Annan, polistrumentisti ganesi impegnati in una rilettura del rapporto tra il caposcuola del free jazz John Coltrane e l'Africa. Insieme a loro realizza nel 2007 il CD *Accra Trane Station. Meditation for John Coltrane*. Dall'esperienza ghanese ha tra l'altro ricavato il libro *Jazz Cosmopolitanism in Accra* (2012) e l'omonimo DVD in cui sono contenuti tre filmati. Si tratta di un lavoro decisamente lontano dalle convenzioni, non essendo di taglio specificamente saggistico. Qui Feld distilla e restituisce non solo le competenze stratificate nel corso di una vita di studio e di ricerca, ma anche un mondo interiore che lo ha portato a essere un "visionario dell'ascolto": oggetto e soggetto di uno scenario realmente privo di frontiere, sia geografiche sia, soprattutto, mentali.

Una menzione particolare va fatta alla ricezione del lavoro di Feld nel nostro Paese. Fin dal 1995 alcuni suoi scritti iniziano a essere tradotti nell'ambito di volumi collettanei e riviste, grazie alla mediazione di colleghi quali Tullia Magrini, Antonello Colimberti, Antonello Ricci, Nina Baratti, Nicola Scaldaferrì e Giovanni Giuriati. Insieme a Scaldaferrì ha svolto ricerche e scritto il libro *I suoni dell'albero. Il maggio di San Giuliano ad Accettura* (con due CD allegati), tradotto in inglese nel 2019 con il titolo *When the Trees Resound*. Le edizioni italiane delle due opere maggiori sono state curate dall'estetologo Carlo Serra nel 2009 (*Suono e sentimento. Uccelli, lamento, poetica e canzone nell'espressione kaluli*) e nel 2021 (*Jazz cosmopolita a Accra. Cinque anni di musica in Ghana*). A tutto questo si deve aggiungere il rapporto speciale che lega Feld alla nostra Palermo, attraverso iniziative seminariali e editoriali che coprono un arco di circa vent'anni. Per mia cura e grazie alle Edizioni Museo Pasqualino è stato pubblicato nel 2021 il volume *Il mondo sonoro dei Bosavi. Espressioni musicali, legami sociali e natura nella foresta pluviale della Papua Nuova Guinea*, corredato da due CD e un DVD dal titolo *Voci della foresta pluviale*.

Il DVD presenta lo sviluppo di un progetto avviato nel 1991 con il CD *Voices of the Rainforest* grazie a un'idea di Mickey Hart, il celebre batterista dei Grateful Dead. Hart aveva anche offerto il supporto tecnico necessario a realizzare audioregistrazioni della più alta qualità per ottenere un prodotto discografico che si distaccasse nettamente dalla media delle pubblicazioni relative alla musica di tradizione orale. Venticinque anni dopo l'uscita del disco, Feld si trovò a collaborare con il *sound editor* Dennis Leonard, degli Skywalker Sound (Lucas e *Guerre stellari*, per intenderci), allo scopo di ricomporre tutto il materiale in versione *surround 7.1*. Nel 2018 fa quindi ritorno nel Bosavi con il regista Jeremiah Ra Richards per realizzare *Voices of the Rainforest. A Day in the Life of Bosavi Papua New Guinea*.

Nell'arco di 69 minuti il film offre la sintesi sonoro-visiva di una giornata di vita nel Bosavi, mettendo a frutto sofisticate tecnologie di audioregistrazione e di videoripresa, allo scopo di offrire un prodotto di straordinaria qualità estetica. Il film è stato fra l'altro proiettato a Palermo nel luglio del 2020 come "evento speciale" nell'ambito della XV edizione del *Sole Luna Doc Film Festival*, con la direzione scientifica della collega antropologa Gabriella D'Agostino.

Per apprezzare appieno il contributo scientifico di Feld occorre infatti tenere conto non soltanto della sua sterminata attività saggistica, ma anche della produzione di antologie discografiche, *soundscape compositions* e film che restituiscono le voci, i suoni e le immagini delle persone incontrate "sul campo" e dei loro mondi. Sotto questo profilo, vanno segnalati due tratti caratteristici del lavoro di Feld. Anzitutto la condivisione delle esperienze di ricerca con i suoi interlocutori locali, nel quadro di una dinamica "dialogica" che pienamente entra a far parte della sua scrittura etnografica. Conseguentemente, e a pieno complemento di questa impostazione, la creazione di un Fondo per i Kaluli (il *Bosavi People's Fund*) dove confluiscono i proventi della commercializzazione di libri, dischi e film a sostegno della loro comunità e del loro ambiente: un caso esemplare di etica della ricerca che meriterebbe di essere costantemente applicata nel nostro campo di studi.

Il poeta brasiliano Vinícius De Moraes ha scritto questi versi: *La vita, amico, non è un gioco. / La vita è l'arte dell'incontro*. In questo senso Steven Feld è certamente un grande artista, perché ha saputo costellare la propria esistenza di incontri "giusti", con la curiosità di un antico esploratore e con la sensibilità di un umanista contemporaneo.

SERGIO BONANZINGA

LECTIO MAGISTRALIS**ASCOLTARE LE STORIE DELL'ASCOLTO****STEVEN FELD**

UNIVERSITÀ DI PALERMO, 6 NOVEMBRE 2024 (TRADUZIONE ITALIANA DI JULIAN IZZO)

Sono profondamente onorato di questo premio di *laurea honoris causa* dell'Università di Palermo. Vi ringrazio immensamente. Sono anche profondamente toccato dalla generosa amicizia del mio stimato collega, il professor Sergio Bonanzinga, la cui iniziativa mi porta qui con voi oggi. Sono profondamente grato anche per la generosa amicizia di una rete di colleghi italiani con i quali, insieme a Sergio, ho vissuto venticinque anni di ricche conversazioni. Tra questi sono felice di nominare Francesco Giannattasio, Giovanni Giuriati, Serena Facci, Giorgio Adamo, Antonello Ricci, Nicola Scaldaferrì, Lorenzo Ferrarini, Carlo Serra, Ilario Meandri, Fabio Calzia e Virginia Ryan.

Il fatto che mi abbiate invitato qui per conferirmi questa importante onorificenza mi spinge al seguente interrogativo: in che modo la mia storia è diventata parte anche della vostra? Sì, è vero che ho inventato, nel 1972, l'idea dell'antropologia del suono. E poi, vent'anni più tardi, il concetto di acustemologia. E sì, è vero che da cinquant'anni tento, mediante queste due idee, di mostrare il ruolo centrale del suono e dell'ascolto attraverso le culture, le specie e i materiali. E sì, è vero che queste ricerche hanno numerose connessioni con la ricerca e i ricercatori in Italia. Ma anche se oggi attribuite questo onore a me soltanto, non ho certo fatto questo lavoro da solo. L'ispirazione di molti e le collaborazioni hanno sempre fatto parte del mio percorso. Permettetemi quindi di condividere questo podio e di presentare alcune figure chiave di questi cinquant'anni di antropologia del suono e di acustemologia.

I primi venticinque anni della mia vita di ricerca li ho trascorsi in gran parte a Bosavi, in Papua Nuova Guinea. Lì ho vissuto in un immenso ambiente di foresta pluviale, popolato da un piccolo e remoto gruppo di persone che, persino a metà degli anni Settanta, aveva avuto contatti con il mondo esterno solo di recente.

Per iniziare, vi presento i bambini del villaggio di Bona. Nel corso degli anni, mi hanno accompagnato molte mattine nella loro casa nella foresta pluviale prima dell'alba. Mentre mi circondavano nella foresta, puntavo il mio microfono parabolico in direzione di uccelli della foresta non visibili. Ne seguivano sempre scoppi di risa. Poi, uno dei bambini saltava verso il punto in cui la mia mano teneva il microfono. Mentre lo riposizionavano e lo fissavano, la voce ravvicinata di un uccello diventava perfettamente a fuoco nelle cuffie che mi coprivano le orecchie. Non appena registravo il suono dell'uccello sul mio registratore e offrivamo loro un grande sorriso, i bambini scoppiavano di nuovamente a ridere. Che straordinaria introduzione al suono come modo di conoscere il mondo! Che potente lezione sull'ascolto come padronanza incarnata di località!

E ora vi presento Yubi, la mia prima guida della foresta profonda. Per anni, ogni incontro con lui, mi ha riportato a un'unica, profonda domanda: per quale motivo i compositori più prolifici del Bosavi erano anche i suoi ornitologi più abili? Yubi mi ha insegnato come gli uccelli suonino contemporaneamente come presenze spirituali ancestrali e come orologi spazio-temporali. Mi ha insegnato come gli

uccelli indichino l'ora del giorno, la stagione dell'anno e i cicli dell'agricoltura, della caccia e degli scambi nei villaggi. Mi ha insegnato come i danzatori cerimoniali diventino presenze spiritiche quando possono essere ascoltati e visti come uccelli presso le cascate della foresta. Mi ha insegnato che la presenza ancestrale si avverte quando la voce e il movimento di un cantante fluiscono come un uccello del paradiso che si inarca su e giù come una cascata. Mi ha insegnato che ascoltando attentamente gli uccelli, il passato è sempre presente.

E introduciamo anche il figlio di Yubi, Seiyaka, che prende il nome dal *seiyak* dei Bosavi, l'uccello beccaio testanera, *Cracticus cassicus*, una presenza molto significativa nei villaggi dei Bosavi. Nel 1990, alcuni anni dopo la morte di Yubi, registrai uno straordinario, ininterrotto richiamo di sedici minuti da parte di un *seiyak*, prima delle prime luci dell'alba. Quando in seguito ritornai lo feci ascoltare a Seiyaka. «Stavo ascoltando il tuo omonimo» gli dissi. Senza attendere, egli si sovrappose: «No, era mio padre che ti parlava».

Ora vi presento Ulahi. E con lei, il suo partner compositivo, il torrente Wolu, uno strumento prezioso per lei quanto un violino Stradivari lo è per un esecutore virtuoso. Ulahi mi ha insegnato come questo torrente, con il suo scorrere di movimenti d'acqua e la costante presenza di insetti, dia la pulsazione e ritmo alle sue composizioni e ai suoi canti. Ulahi mi ha insegnato come la poesia delle canzoni Bosavi crei percorsi toponomastici attraverso corsi d'acqua come questo. Queste mappature dei luoghi presentano il mondo come lo conoscono gli uccelli, muovendosi sopra i corsi d'acqua, piuttosto che attraverso i sentieri percorsi dagli esseri umani. Ulahi mi ha insegnato che l'acqua si muove attraverso la terra come la voce si muove attraverso il corpo. Mi ha insegnato che seguire le acque come fanno gli uccelli significa contemporaneamente cantare per, cantare con e cantare del mondo della foresta pluviale.

Vi presento ora Kiliye. Negli anni Cinquanta, periodo del primo contatto, Kiliye fu il primo bosaviano sufficientemente audace da prendere un'ascia dalle mani di un bianco. In seguito, la parola locale Bosavi per "ascia" divenne il primo termine per "governo". In seguito, la parola "governo" divenne *bikmaus*, la parola per "fucile" nella *lingua franca* pidgin della Papua Nuova Guinea. Perché? Perché, ai primi contatti, uno dei rituali di pacificazione per gli abitanti dei villaggi remoti consisteva nel guardare un ufficiale di polizia australiano puntare un fucile alla testa di un maiale e farlo a pezzi. L'esperienza di un tale terrore acustico fece tremare Kiliye e fargli fare la pipì addosso, lungo la gamba. "Governo" venne a significare il potere supremo di mettere a tacere con il rumore.

Ora vi presento il figlio di Kiliye, Gaso. Quando lo conobbi, a metà degli anni '70, era il miglior percussionista cerimoniale di Bosavi. Divenni suo allievo. Era anche un esperto cacciatore con arco e frecce. Mi insegnò che per costruire un tamburo era necessario recarsi nelle profondità della foresta per cacciare l'inafferrabile Pitohui crestato, il *tibodai*. Il richiamo di questo uccello, unico nel suo genere, risuona per minuti e minuti con una pulsazione assolutamente costante e pulsante. Per creare un tamburo, mi ha spiegato Gaso, l'organo vocale di questo uccello, la siringa, deve essere posizionato nel punto in cui le due estremità del tronco si aprono al centro. Solo allora il tamburo può aprirsi e far risuonare il *tibo tibo tibo tibo* perfettamente metrico dell'uccello. E da questa pulsazione, gli ascoltatori di Bosavi possono

sentire, nella voce dell'uccello, le parole *dowo dowo dowo dowo*, il richiamo di un bambino defunto che anela al proprio padre.

Ora vi presento il figlio di Gaso, Odo. Quarant'anni dopo il primo contatto del nonno, Odo è diventato il miglior chitarrista acustico di Bosavi e leader della nascente scena musicale delle *string band* del villaggio. Quando, a metà degli anni Novanta, un numero crescente di elicotteri attraversò i cieli di Bosavi, Odo compose una canzone per chitarra seguendo le loro rotte di volo nella foresta pluviale. La chiamò *Nupela bikmaus*, "il nuovo fucile".

E ora vi presento Jimmy, il figlio di Odo, ora venticinquenne. Vive in una città molto lontana da Bosavi ed è iscritto a un corso per diventare meccanico di aerei. Quando era piccolo, Jimmy amava anche giocare con me a un gioco di ascolto. Si dilettava a riconoscere sempre i cinque tipi di aerei nei cieli dal loro suono, molto prima che io potessi nominarli.

I figli di Bona, niente meno che Yubi, Seiyaka, Ulahi, Kiliye, Gaso, Odo e Jimmy, mi hanno insegnato che la storia è sempre una storia di suoni e sempre una storia di ascolto.

Alcuni di noi in questa sala hanno studiato in un conservatorio. A coloro che lo hanno fatto, permettetemi di porre questa domanda: il conservatorio vi ha insegnato a identificare gli intervalli musicali, le scale e le forme melodiche delle voci degli uccelli? Studiare in conservatorio vi ha insegnato a sentire i ritmi, i metri e le cadenze dell'acqua e degli insetti? Di certo non mi hanno insegnato queste cose in conservatorio. E dubito che le abbiano insegnate anche a voi. Il conservatorio mi ha insegnato che "allenare l'orecchio" implica separare i suoni dal mondo. A Bosavi ho imparato esattamente il contrario. L'"educazione dell'ascolto" (*ear training*) è ciò che collega la comunità dei vivi alla comunità degli antenati. L'"educazione dell'ascolto" è ciò che collega il presente al passato. L'"educazione dell'ascolto" è ciò che pone gli esseri umani sullo stesso piano di tutte le altre forme di vita, di tutte le altre forme materiali e di tutte le altre forme spirituali. Questo "allenamento dell'ascolto" di tipo Bosavi crea le fondamenta di un'ontologia relazionale. Per i Bosavi, l'ascolto è il cuore dell'essere.

Nel 2000, le attività estrattive in Papua Nuova Guinea si sono intensificate e le compagnie di disboscamento hanno reso difficile il mio ritorno a Bosavi. Charlie Keil, il mio più vecchio amico nel campo dell'antropologia musicale, mi invitò nella Macedonia greca. Lui, sua moglie Angeliki e il fotografo Dick Blau stavano ultimando il progetto di un libro sugli strumentisti romaní. Mi commissionarono la creazione di un CD di accompagnamento al libro. Nel corso della collaborazione, Charlie e io ci siamo trovati a camminare nella campagna della Grecia settentrionale. Immediatamente fui colpito dall'ascolto di cascate di movimenti, voci e scampanello di pecore e capre, proprio come se stessi ascoltando gli uccelli e i torrenti della foresta pluviale.

Ecco quindi il pastore Mitsos di Assiros. Ecco il suo gregge di capre, ognuna con un campanello unico, piccolo e acuto e l'incontro con il suo cane da gregge, come purtroppo è successo a me. Quando io e il mio microfono ci siamo avvicinati troppo al gregge, il cane li ha protetti strappandomi i jeans alle caviglie! Mitsos ha risposto maledicendo il cane e tutti i suoi parenti fino alle origini dell'antichità. Ha snocciolato una serie di oscenità così oltraggiose che la registrazione è stata classificata "X" dalla radio greca!

Ed eccovi le mucche con campanacci dei villaggi alpini e prealpini in Francia, come quello che ho visitato a Méaudre. Camminando sul ciglio della strada una sera d'estate, mi sono fermato ad ascoltare le mucche e i campanacci del contadino Antoine che pascolavano. In sottofondo, ho sentito il campanile scandire l'ora. E poi l'*angelus* è risuonato nella valle per quasi quattro minuti. Sappiamo che l'*angelus* segnala un momento di pausa e di preghiera per gli uomini. Ma come hanno fatto le mucche a sapere che segnala che è ora di tornare in montagna?

Ora vi presento il pastore Mario e *Su Hussertu*, gruppo di *canto a tenore* della Mamoiada in Sardegna. Il *canto a tenore* è celebrato come uno straordinario contributo alla storia mondiale della polifonia vocale. Ma spesso viene presentato come musica da concerto. Raramente viene presentato al mondo esterno come l'ho sentito io, in cucina, alla fine della giornata, con un gregge di pecore e campane sullo sfondo. Così ho chiesto a Fabio Calzia, che mi ha accompagnato in Sardegna, di informarsi in privato, su cosa pensasse il gruppo della mia idea di presentare il suono delle loro voci insieme a quelle degli animali immediatamente fuori dalla finestra della loro cucina. Pochi istanti dopo, il capogruppo si è girato verso di me dicendo «mmmma:a:a:a:». Ho capito che significava «nessun problema».

Ascoltare i pastori, i loro greggi, i loro scampanelli nella Grecia settentrionale, a Creta, nell'Italia settentrionale, in Sardegna e in Francia mi ha posto interrogativi potenti. In che modo le campane degli animali sonificano i confini della terra pubblica e privata? Come sonificano storie di classe, ricchezza, lavoro e lotte per la proprietà della terra? Le campane dei villaggi, dopo mille anni di ascolto nei villaggi europei, hanno un suono simile a quello degli uccelli nelle foreste pluviali della Papua Nuova Guinea? A Bosavi ho sentito i modi in cui i suoni collegano l'ecologia della foresta pluviale alla cosmologia. Potrebbe una logica simile essere udibile con le campane? Come gli uccelli della foresta pluviale, esse risuonano ugualmente come orologi storici naturali e come fari spirituali? Detto altrimenti: le campane, come gli uccelli, stanno creando stazioni radio, trasmettendo dai centri alle periferie, e con i limiti del loro segnale marcando i limiti della comunità? Il suono delle campane è un modo di conoscere il mondo attraverso l'Europa, perché gli ascoltatori sentono categorie familiari, sentono l'ordine del quotidiano in dieci secoli di storie locali.

Vent'anni fa, dopo i miei primi quattro anni di ascolto di campane europee, mi recai ad Accra, in Ghana. Ebbi l'idea di fare una pausa dalla campanologia del Vecchio Mondo e di ascoltare come i fabbri africani costruivano, e come i musicisti africani utilizzavano, le campane come segnatempo per ensemble di tamburi e danzatori. Ma prima di sentire una sola campana, o di incontrare un solo musicista o fabbro ad Accra, incontrai una presenza acustica formidabile. Eccovi quindi i rospi comuni di Accra, *Bufo regularis*, chiamati *kawkawdene* nella lingua Ga. I rospi risuonano dalle profonde fogne di cemento che costeggiano le strade della città. In termini di potenza acustica, un gruppo di rospi in sessanta centimetri di cemento equivale all'incirca a un adolescente che impara a suonare la chitarra heavy metal con due amplificatori delle dimensioni di un frigorifero!

Registrando questi suoni, la mia mente correva alla possibilità di riprodurli un giorno a livello locale. Eccovi allora il percussionista Nii Otoo Annan, che ho incontrai durante la settimana successiva alla mia registrazione dei rospi. In quel momento lo sentii suonare afro-jazz d'avanguardia con il polistrumentista Nii Noi Nortey. Sei mesi dopo tornai entusiasta ad Accra per studiare campane con Nii Otoo.

A tempo debito, gli chiesi le sue impressioni sulle mie registrazioni di *Bufo*. Mentre si toglieva le cuffie, pronunciò una frase breve ma rivelatrice: «Senta, Prof, è come quello che le ho mostrato nella nostra musica. I grilli suonano come la campana con un tempo molto stretto. I *kawkawdene* sono i maestri del tamburo, eseguono numerosi ritmi che si intrecciano e si sovrappongono.»

Con il tempo Nii Otto si è unito a me per un esperimento di ascolto e riscontro. Dalle mie registrazioni ho assemblato una composizione di rospi della durata di sei minuti. Nii Otoo l'ha ascoltata più volte. E a ogni ascolto ha suonato con dieci strumenti a percussione. Abbiamo registrato queste risposte musicali interattive ai rospi quali interlocutori ritmici. Poi abbiamo tolto i rospi dal mix per studiare il modo in cui Nii Otoo li usa come traccia metronomica e punto di riferimento metrico.

Ora vi presento il partner musicale di Nii Otoo, il polistrumentista, inventore di strumenti e compositore Nii Noi Nortey. «Di dove sei, Prof?», mi ha chiesto quando mi sono presentato alla sua porta. «Philadelphia, sulla costa orientale degli Stati Uniti», ho risposto. Senza perdere un colpo, riprese: «Philadelphia, wow, la città di John Coltrane, l'uomo che mi ha salvato la vita!». Quindi Nii Noi mi ha raccontato la sua storia di Coltrane e di come l'abbia condotto a una vita nella musica e nell'arte, inventando gli afrifoni, una famiglia di strumenti a fiato africani con bocchini da sassofono. E io gli ho raccontato la mia, di come questo stesso musicista abbia ispirato così profondamente la mia vita nella musica e nella ricerca. Tra le altre storie, ho raccontato a Nii Noi come nel novembre 1966, da studente liceale, ho assistito dal vivo a un concerto del sestetto di John Coltrane.

Dieci anni dopo quella conversazione, nel 2014, furono finalmente ritrovati i nastri perduti del concerto di Coltrane del 1966 che io avevo ascoltato. La musica è stata distribuita in un CD intitolato *Offering*. Ho potuto così riascoltare quel potente evento a distanza di quarantotto anni. Ho immediatamente inviato una copia del CD ad Accra, dove Nii Noi ha potuto ascoltarlo e condividerne il significato con me. Ecco cosa mi disse al telefono dopo averlo ascoltato: «Lo sente, Prof, Coltrane era world-music prima che la chiamassero "world-music". Egli era tutto ciò che riguardava il jazz e allo stesso tempo tutto ciò che andava oltre il jazz. Lo era perché la sua musica era la lotta, la lotta che noi conoscevamo qui, la lotta che voi conoscevate là, la lotta universale. Sa, credo che sia per questo che ci siamo incontrati, lei da Philadelphia e io da Accra. Era destino». Che ne pensate di questa come un'antropologia del suono, di un'immaginazione del suono e come modo di conoscere il mondo?

Nii Noi mi presentò ad altre persone nel corso degli anni. Uno di questi è stato Ghanaba. Conosciuto un tempo come Guy Warren, negli anni Cinquanta, le sue residenze negli Stati Uniti, fecero conoscere il tamburo parlante a importanti musicisti jazz afroamericani. Ma alla fine Ghanaba rifiutò il jazz americano, definendolo razzista per il modo in cui riusciva a immaginare gli africani, e in particolare il tamburo africano, esclusivamente come parte del passato del jazz, e non del suo presente o futuro. Per questo motivo inventò il concetto ribelle di afro-jazz. E quando questo non decollò negli Stati Uniti né in Europa come aveva sperato, tornò in Ghana. Divenne uno spiritualista e si dedicò a un'interpretazione con tamburi parlanti africani dell'*Hallelujah* di G.F. Handel, eseguendolo con un coro completo. Ha sfidato o indignato il pubblico aggiungendo nel brano una recita della chiamata alla preghiera del Muezzin, rendendo la rappresentazione musulmana oltre che cristiana. Ha anche provocato o indignato il pubblico rendendo

l'esecuzione anti-coloniale, aggiungendo il verso "And help us to resist the oppressors rule" ("E aiutaci a resistere il dominio dell'oppressore") dall'inno nazionale del Ghana. Concludeva sempre l'esibizione con un entusiasmante versione dance-party di *That Happy Feeling*, il suo più grande successo su scala mondiale, tratto dall'LP *Africa Speaks, America Answers* del 1957. Grazie all'abilità musicale di citare Beethoven con la stessa fluidità con la quale cita numerose tradizioni africane, Ghanaba ha introdotto in Ghana un profondo cosmopolitismo musicale. La sua storia di ascolto ha rappresentato una sfida radicale, allora come oggi, alla tipica rappresentazione del jazz in Africa e dell'Africa nel jazz.

Nii Noi mi mise inoltre in contatto con il gruppo La Drivers Union Por Por. "Por por" è il nome onomatopeico del clacson a trombetta e del suono che ha introdotto in Ghana. Il clacson "Por por" era un elemento fisso dei veicoli coloniali Bedford, Austin, Oxford e Morris dalla fine degli anni Trenta agli anni Sessanta. Portati da commercianti indiani, i clacson erano attaccati ai camion di legno che trasportavano passeggeri, merci e aprivano le strade del legname e del commercio della Costa d'Oro e poi, dopo l'indipendenza nel 1957, del Ghana. Nel comune di La è successo qualcosa di unico con l'arrivo dei clacson elettrici. Gli automobilisti di La tolsero i vecchi clacson "Por por" dai loro veicoli. Sostituirono le pompe di gomma usurate con clisteri a pompa ultraflessibili e sovradimensionati e svilupparono una musica per clacson con l'aggiunta di flauti, campane, sonagli e tamburi. Gli autisti eseguono questa musica Por por solo ai funerali dei loro colleghi sindacalisti scomparsi. Il leader del gruppo, Nii Ashai Ollenu, lo ha spiegato in questo modo: «Vede, Prof, con i nostri clacson stiamo spianando la strada degli autisti verso il paradiso».

Il Por por suona una storia a più livelli di storia regionale, colonialismo, diaspora e globalizzazione. Nel contesto della storia della musica indigena ghanese c'è un'importante storia di musica d'insieme a più parti per corna di antilope e zanne d'elefante. In seguito, si osserva un evidente contatto con la musica per banda di ottoni, indigenizzata a partire dalle sue origini coloniali fino a diventare centrale nel suono dell'Highlife e del Combo jazz. Dal corno di animale al corno di ottone fino al clacson, la musica Por Por collega due dimensioni essenziali della modernità urbana africana: i veicoli a motore e la musica popolare come media critici dell'immaginazione cosmopolita.

Eccovi ora la costa di Anomabo, in Ghana. Sito di una delle tredici roccaforti di schiavitù lungo la costa dell'Africa occidentale, è stato un punto di raccolta per il progetto *Castaways* di Virginia Ryan. Anni di raccolta di oggetti arenatisi sulle spiagge vicino ai forti hanno portato alla creazione di 2000 piccoli dipinti scultorei. Presentate in file e colonne, le opere creano un santuario storico dei movimenti oceanici e della storia del traffico di schiavi che vi è incorporata. Quando ho visto per la prima volta queste opere, nel 2004, ho detto a Virginia che erano "ecoiche". Intendevo dire che avevano un potere uditivo. Tanto che mi fecero letteralmente perdere l'equilibrio e inciampai la prima volta che guardai le onde che ricoprivano il pavimento del suo studio di Accra. Col tempo accettò la mia proposta di registrare i suoni di come la sua *prima materia* veniva risucchiata dall'oceano. E abbiamo unito il suono con l'installazione visiva per evocare sensualmente, attraverso i detriti della storia dell'oceano, come la Gold Coast sia diventata il *Black Atlantic*.

Ed eccovi Atta J.C. Abbey. Danzatore, cantante, strumentista, linguista, pittore e intagliatore, ha sviluppato una straordinaria carriera di cinquant'anni come

preminente burattinaio del Ghana. Esibendosi in ogni ambiente, dagli angoli delle strade ai villaggi, fino alla TV nazionale, ha creato burattini a bastone, burattini da mano e marionette le cui performance hanno raccontato la storia della musica del Ghana dal momento dell'indipendenza nel 1957. Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2012, Atta Abbey si è seduto davanti alla telecamera per presentare i suoi numerosi burattini. Per ognuno aveva una storia da raccontare. Ma per una, una marionetta a quattro zampe di formica rossa, non parlò. Si limitò a tenere in mano la marionetta e a cantare la classica canzone di James Brown *I Feel Good*. In seguito, ha spiegato che negli anni '60 era responsabile dei pupazzi che leggevano le notizie, ballavano, raccontavano storie ed erano una parte fondamentale degli arbori della televisione ghanese. In quel periodo vennero introdotti in Ghana alcuni programmi televisivi americani e fu allora che Atta Abbey si imbatté per la prima volta in una esecuzione di musica e danza del grande artista soul James Brown. Mi ha detto: «Prof, mi sono detto: questo non è un essere umano, quest'uomo sta ballando come una formica rossa con quattro zampe. Così ho creato il mio pupazzo e ho imparato la sua danza». L'anno successivo portai un archivio di video televisivi di James Brown degli anni '60 da mostrare ad Atta Abbey. Dopo una giornata di lavoro insieme, fu in grado di identificare con precisione lo spezzone di performance che aveva visto la prima volta. Quindi l'abbiamo inserito nella performance cinematografica della sua formica rossa, ripristinando una notevole unità storica nella sua storia di ascolto.

Dalla foresta pluviale della Papua Nuova Guinea ai villaggi e alle città europee fino all'Africa occidentale urbana, ho trascorso cinquant'anni in questo modo, ascoltando uccelli, campane e clacson, ascoltando l'acqua, gli insetti e gli animali, ascoltando voci, utensili, strumenti musicali e marionette, ascoltando presenze viventi e non viventi, materiali e spirituali. Lungo questo percorso ho incontrato persone straordinarie, da cacciatori e raccoglitori, a contadini e pastori, a musicisti e artisti cosmopoliti. Da tutti loro ho imparato molto riguardo il suono come modo di conoscere il mondo. E sono stato entusiasta di portare i loro mondi, la loro presenza, in mondi più ampi di ascolto attraverso registrazioni, film e libri. Il fatto di essere qui davanti a voi mi rende ancora più consapevole di come il mio lavoro abbia attinto alla loro conoscenza, esperienza e unicità.

Concludo con una riflessione molto diversa su come la mia storia sia diventata parte della vostra storia. Sono cresciuto negli anni Cinquanta, in un mondo di immigrati americani di prima e seconda generazione. Mi trovavo a Philadelphia, una grande città della costa orientale segnata sia da una straordinaria storia di migrazioni europee, multiple e sovrapposte, che da una straordinaria storia di pluralità razziale, culturale, linguistica e musicale. La Sicilia è una parte importante di questa storia, così come quella giocata dall'Europa dell'Est, da dove i miei nonni sono emigrati dall'Austria, dall'Ungheria, dalla Romania e dalla Bielorussia. È così che, proprio di fronte alla casa dei genitori di mio padre, ho conosciuto i nostri vicini, la famiglia Mannino, originaria di Messina. L'italiano e l'inglese erano mescolati e presenti nella loro casa come l'yiddish e l'inglese nella nostra. Quasi ogni mese, in un memorabile fine settimana, cenavamo a casa loro e imparavamo la loro cucina, o loro cenavano con noi e imparavano la nostra. Posso quindi dirvi che fin dall'infanzia, nel mio vocabolario, così come nel mio senso dei sapori unici, conoscevo gli *arancini*, la *caponata*, la *ricotta salata*, la *pasta con le sarde* e,

naturalmente, i *cannoli*. Ma sono le mie due prime parole di italiano che raccontano una storia ancora più straordinaria di curiosità, fraintendimento e cosmopolitismo accidentale.

FIG. 1. Steven Feld durante la *lectio magistralis*.

Il padre di mio padre si chiamava Lewis. Secondo lo stile americano, la gente lo chiamava con la forma abbreviata più informale, “Lew”. In famiglia lo abbiamo sempre chiamato con il più affettuoso “Lewie”. Ricordo con chiarezza come egli disse a me, suo primo nipote: «Ascolta quando gli italiani parlano, parlano sempre di me». Naturalmente non sapeva che *lui*, il pronome maschile di terza persona singolare italiano, aveva lo stesso suono del nome che gli avevamo dato. Quando era in compagnia di persone che parlavano italiano, si sentiva sempre molto importante!

Questo dolce fraintendimento era però sempre legato a un altro, di maggiore complessità. E questo secondo fraintendimento parla della coscienza e dell’orgoglio dell’identità degli immigrati americani negli anni Cinquanta. Conoscete certamente la parola *laggiù*, il comune deittico locativo italiano (inglese “over there” o “down there”). Mio nonno aveva l’abitudine di fraintendere creativamente questa parola italiana con l’espressione inglese “the Jew”. Lo sento mentre mi dice con orgoglio: «Vedi, Stevie, mi conoscono, li sentirai dire “Lewie the Jew”». Alcuni anni dopo, i figli maggiori di Mannino mi spiegarono la parola italiana che mio nonno aveva così orgogliosamente frainteso. Ma fino al giorno della sua morte, non ho mai avuto il coraggio di spiegarliela. Continuai a chiamarlo *lui laggiù* come termine affettivo.

Queste storie di ascolto errato sono anche storie di ascolto, e fanno parte di come, nella mia giovinezza, il suono sia sempre stato un modo di conoscere il mondo, un mondo più grande, un mondo espansivo, pieno di possibilità, umorismo e meraviglia. Le straordinarie opportunità che mi sono state offerte dalle mie circostanze storiche, familiari e geografiche sono riuscite a combinarsi con un’altra. Sarà ancora più sorprendente quando vi dirò di quale si tratta: sono profondamente

dislessico. Questa disabilità mi ha reso impossibile imparare a leggere fino a un'età molto avanzata. Ma forse è stata proprio questa grande fatica della mia giovinezza a creare un enorme vantaggio dallo svantaggio. Forse la mancanza di accesso alla conoscenza del mondo dalla lettura dei libri mi ha aiutato a immaginare di poterlo conoscere attraverso il suono. Forse questa disabilità è ciò che mi ha stimolato maggiormente ad ascoltare ripetutamente, soprattutto la radio e soprattutto le registrazioni in LP, a memorizzare e a catalogare ogni suono che incontravo. Forse è questo che mi ha portato ad apprezzare maggiormente il suono come un tipo di informazione preziosa. Forse è questo che mi ha portato a sviluppare una comprensione molto più profonda della musica improvvisata prima di poter seguire le partiture. E forse è stato questo background, anche dopo aver finalmente imparato a leggere, che mi ha portato a dare un valore così profondo alla poesia orale, alla letteratura orale, alle performance orali e alla storia globale delle tradizioni orali, così centrali nella mia vita di ricerca.

Ancora una volta, a tutti voi, colleghi e amici, vecchi e nuovi, i miei più sentiti ringraziamenti per questo onore. E i miei più sentiti ringraziamenti per il modo in cui esso rende omaggio al passato, al presente e al futuro dell'antropologia del suono e dell'acustemologia.